

Gyanús ügyek a FIFA háza táján

Kategória: [2010. június](#)

Írta: David Garcia

A 2010-es futball-világbajnokság június 11-én kezdődött Johannesburgban. A rendezvény szervezője, a FIFA – a Nemzetközi Futbalszövetség – arcpirítóan gazdag, s erős kritikák érik mindenfelől: az erősen központosított működés, a vezetők kétes üzelvei miatt. Joseph Blattert, a szervezet elnökét különösen élesen támadják: szavazatokat vett meg, megvesztegethető és a közvetítési jogokból befolyt összegeket nem lehet nyomon követni...

A 2010-es futball-világbajnokságnak az egész afrikai kontinens számára hasznot kell hajtania. Az „Afrikában nyerjünk Afrikával” elnevezésű programunk ezt a szándékot testesíti meg. 2010-ig minden afrikai szövetségben műfüves futballpályát hozunk létre [\[i\]](#) – ígérte Joseph Blatter, a Nemzetközi Futbalszövetség (FIFA) elnöke napra pontosan egy évvel a bajnokság – amelynek Dél-Afrika ad otthont június 11-től július 11-ig – nyitánya előtt. Ám a nagylelkű ígélet kissé nevetségesnek tűnik egy olyan ország esetében, amelynek hírnevét aláasta az apartheidtől örökölt társadalmi szegregáció. A dúsgazdag FIFA kasszájában mindenesetre szép kis summa lapul. Olyannyira, hogy a gazdasági és pénzügyi

világválság valójában szemmel láthatólag nem is hat a leggazdagabb sportegyesületre.

Az 1904-ben alapított FIFA 2009-es mérlege 147 millió eurós nyereségről tanúskodik, saját tőkéje pedig a kezdetek óta eléri a 795 millió eurót, ami, valljuk be, csinos kis összeg. *A jövő is éppen ilyen rózsásnak ígérkezik – örvendezik Julio Grondona, a szövetség pénzügyi bizottságának elnöke – , (...)* a 2014-es világbajnokságot máris nagy érdeklődés övezi. *A FIFA eddigi hat szerződéses partnerén kívül (Adidas, Coca-Cola, Emirates, Hyundai, Sony, Visa) már aláírtuk az első hazai és nemzetközi támogatói szerződéseket is. A jelenlegi bizonytalan gazdasági helyzetben igazolódott, hogy legjelentősebb sporteseményünk igazi, biztos értéket képvisel, amelyben izgalom, szórakoztatás és színvonalas sport ötvöződik, ráadásul kiváló megjelenési lehetőséget nyújt a kereskedelmi márkák számára [\[ii\]](#).* Ebből a szempontból a 2010-es futball-világbajnokság *„remek ugródeszkának számít az afrikai piachoz, ahogyan az 1994-es az amerikai, a 2002-es pedig az ázsiai piachoz” – jegyzi meg Patrick Vassort szociológus, a labdarúgás és a politika közötti viszonyok szakértője [\[iii\]](#).*

Ez az idilli viszony a kereskedelmi márkák és a FIFA között immáron harminchat éve töretlen. A házasság 1974. június 11-én kötött Frankfurtban, a Német Szövetségi Köztársaság által szervezett világbajnokság idején. E napon vette át az elnöki stafétabotot a brazil Joao Havelange a leköszönő brit Stanley Rous-tól. A háttérben húzódott meg a visszafogott, ám roppant eredményes kiskirály, Horst Dassler is, az Adidas France sportszergyártó cég elnöke, aki *„nem teketóriázott, amikor egy köteg bankjegyet kellett az akkor épp döntéshelyzetben levő, vagy mások leszavazására kész képviselők kezébe nyomni, hogy ezzel is Havelange támogatására ösztönözze őket” [\[iv\]](#).* A másnap a sokat ígérő „mézeshetekre” virradt, a háttérzenét pedig a tollak sercegése jelentette a gyümölcsözőbbnél gyümölcsözőbb szerződések aláírásakor. Gyarapodó vagyonától megrészegülve a FIFA a vállalati struktúrájába beépítette a fejlesztési, a marketing és a kommunikációs igazgatóságokat is.

Edzőképzés, újabb bajnokságok, játékvezetői tanfolyamok: a vállalkozó szellemű Dassler meggyőzte a Coca-Colát, hogy támogassa Havelange kampányprojektjeit. Viszonyzárkóppen az amerikai csoport

megkapta „*a jogot, hogy a logójával teleplakátolja az egész világbajnokságot. Ahogy a Coca-Cola aláírta a szerződést, mindenki be akart szállni az üzletbe* [v]. Így tehát a nemzetközi szövetség „*fausti*” paktumot kötött a multinacionális cégekkel” – összegez Paul Dietschy futballtörténész [vi].

A rögeszmés Dassler még vetélytársai előtt megérezte, milyen remek gazdasági lehetőséget kínál a televízió. 1983-ban megalapította az International Sport and Leisure (ISL) nevű marketing és jogkezelő társaságot, s ezzel Adidas-főnökből egyszerre a FIFA első számú üzlettársává nőtte ki magát, ami természetesen megnyugtató éves járadékot jelent. A működési mechanizmus pedig egyidős a kereskedelemmel: az ISL megvásárolja a jogokat a FIFA-tól, és aranyáron adja tovább a televíziós csatornáknak. A megállapodás egyaránt kedvezett az Adidas részvényeseinek és a szövetség maroknyi számú vezetőjének is. A cég néhány felsővezetőjének – az ISL 2001 decemberében bekövetkezett tisztességtelen bukásáig – nem kevés kenőpénz ütötte a markát, hálából azért, hogy hűségesekek maradtak a három sávós márkához.

Jean-Marie Weber egykori alelnök – akinek Blatterrel való barátsága harminc éves múltra tekint vissza –, valamint a cég öt másik vezetője ellen csalás gyanújával per is indult. A vádirat szerint, amelyet az ügyész 2008 márciusában ismertetett a svájci Zoug kanton bírósági tárgyalásán, a gyanúsítottak 70 millió eurót sikkasztottak el. Az összeget a brazil Globo és a japán Dentsu csatornák fizették nekik a 2002-es, illetve a 2006-os világbajnokság sugárzási jogaiért [vii]. Bár Weber, akit a nyomozók a „korrupciós rendszer” motorjának tartottak, társaival nem árulta el a „jutalékok” címzettjeinek nevét, mégis sikerült minden kétséget kizáróan azonosítani a FIFA két magas rangú tisztviselőjét. Az egyikük Nicolas Leoz, a Dél-Amerikai Labdarúgó Liga elnöke volt, aki a gyanú szerint 2000 januárjában és májusában 211 625 svájci frankot (147 518 eurót) kapott, a másikuk pedig Muhidin Ndolanga, a Tanzániai Labdarúgó Szövetség egykori elnöke, aki a maga részéről 1999 decemberében 15 975 svájci frankot (11 138 euró) tett zsebre [viii].

A FIFA vezetősége tulajdonképpen nagyra nőtt gyermekekből áll, akiket elkényeztetett az élet: „*A [végrehajtói bizottság] huszonnégy tagjának a hét alelnökkel együtt valószínűleg sokkal több a hatalma és persze a fizetése is, mint bárkinek, aki a versenyszféra bármely más multinacionális cégénél tölt be hasonló pozíciót. Az elnök, „Sepp” Blatter fizetése még mindig „államtitoknak” számít, ám így is kimagasló évi csaknem négy millió dollárral.* [ix]” A tárgyalás során a hat gyanúsított végül is elismerte, hogy az ISL csődjét megelőző évtized folyamán mintegy 96,2 millió euró kenőpénzt utaltak át egy számlára a liechtensteini LGT bankban – márpedig az apró városállam tudvalevőleg adóparadicsomnak számít a vén Európa szívében. Mentségükre szóljon, hogy a svájci törvények az idő tájt nem tiltották a jutalékokat. Erre alapozva a bíróság elismerte az ISL egykori vezetőinek és FIFA-beli „partnereiknek” a felelősségét – viszont felmentette őket. Blatter, aki 1998-ban követte Havelange-ot az elnöki székben, bebetonozta magát a pozíciójába, és ettől fogva tárgyalásokat folytatott... mégpedig unokaöccsével, Philippe Blatterrel, az Infront Sports&Media AG társaság elnökével, amely a FIFA televíziós jogainak birtokosa, s a telephelye ugyancsak a svájci Zoug kantonban van, ahogyan a néhai ISL-nek és sok más multinak is. Mielőtt a dúsgazdag üzletember, Robert-Louis Dreyfus 2006-ban az Olympique Marseille tulajdonosa által alapított csoport élére állt volna, Philippe Blatter a tekintélyes McKinsey irodánál dolgozott, amely főigazgatóságoknál tölt be tanácsadói pozíciót. „*2000 és 2006 között a McKinsey több mint 7 millió dollár tiszteletdíjat számlázott ki a FIFA-nak Philippe Blatter emberfeletti munkájáért, aki luxustanácsadóként a Nemzetközi Labdarúgó Szövetségnek segített szervezési kérdésekben.* [x]”

Akár az ISL-lel, akár anélkül, a tévéktől bizony peregtek a pénzüsszegek a FIFA zürichi székhelyére. 2009-ben Joseph Blatter közvetítési jogdíj címén 487 millió eurót kapott bőkezű unokaöccsétől, ebből 469 milliót a 2010-es világbajnokságra, amely a nemzetközi szövetség bevételeinek 60 %-át teszi ki [xi].

A FIFA világában a legszörnyűbb jogsértéseket az elnök kinevezésének módja okozza, mert ebből következik, hogyan hozza a döntéseket a szervezet. Népszerűségének nagyságától függetlenül minden államnak egy szavazata van. Ez oda vezet, hogy az alacsony népszerűségű vagy szegény országok

túlságosan nagy arányban képviseltetik magukat, ami kedvez a korrupció állandósulásának, s ebbe a FIFA már évtizedek óta belemerült.

A szövetség kétszázhét tagot számlál, s így népesebb az ENSZ-nél is. Nem csoda tehát, hogy megnő a könnyű támogatásra éhes jelentkezők étvágya: „*A FIFA végül is egy kicsit olyan, mint minden világok legjobbika: a kis európai hercegségek és az apró szigetekeskék szava ugyanannyit nyom a latban, mint a nagy államszövetségeké*” – jegyzi meg gúnyosan Patrick Mendelewitsch játékosügynök, a „footbusiness” szakértője. Még néhány vezető is úgy véli, Joseph Blatterrel és híveivel egy kissé elszaladt a ló. *A FIFA nem megfelelő módon működik* – fogalmazza meg a lesújtó kritikát Jean-Pierre Karaquillo, a Sportjogi és Gazdasági Intézet igazgatója, aki szoros kapcsolatot tart a Francia Labdarúgó Szövetség fő döntéshozóival.

Jack Warner, a trinidadai és a tobagoi szövetség tanácsadója tulajdonképpen maga a rendszer karikatúrája. Az Észak- és Közép-Amerikai, illetve Karib-szigeteki Labdarúgó Liga (Concacaf) rettegett elnöke Joseph Blatter első számú szövetségese. S nem is ok nélkül: a Karib-szigetek olyan sok szövetségből áll, hogy gyér népességük ellenére a Concacaf egyedül is három széket birtokol a végrehajtói bizottságban.

Warner, akinek személyes vagyonát 15 és 30 millió euró közöttire becsülik, kemény összeget fizettetett a támogatásáért. 1999-ben a FIFA elengedte a Concacaf csaknem 9,5 millió eurós tartozását. És amikor 2002-ben az antiguai és a barbudai szövetség elnöke, Chet Greene az anyavállalat segítségét kérte, a Jack Austin Warner Labdarúgási Fejlesztési Központt finanszírozásához, rögtön érkezett egy 161 439 dollárról (121 000 euró) szóló csekk Zürichből a számlájára. Egy évvel később Andrew Jennings újságíró a helyszínre utazott, ahol a focipálya helyén nem más várta, mint „*a bozótosban legelésző lovak, nem messze egy sörszállító teherautó vázától*”[\[xii\]](#).

Warner igazi szakértője annak, hogyan kell „visszadobni a labdát”, így következetesen kiáll elnöke mellett, amikor azt megvádolják. Már Blatter 1998-as és 2002-es megválasztását is szabálytalanságok tarkították. Warner töretlen hűséggel állt ki mellette, a kétkedőket pedig példás szankciókkal sújtotta.

Az Afrikai Liga alelnöke, Farah Addo is ki van téve Blatter hívei haragjának. A vád szerint a klán 1998-ban állítólag 75 000 eurót ajánlott fel a szavazatáért cserébe. Addo megerősítette, hogy Afrikában tizennyolc hivatalos személy adta el a voksát, ám mivel képtelen volt ezt alátámasztani, a FIFA fegyelmi bizottsága két évre felfüggesztette az állásából. Ami a vitatott választások ügyében indított belső vizsgálatokat illeti, mindegyik félbemaradt.

Ám Blatter képén vastag a bőr, így 2011-ben valószínűleg negyedszer is újraindul a posztjáért. „*A misszióm még nem ért véget*” – magyarázta mosolyogva egy, a FIFA székhelyén tartott sajtótájékoztatón[\[xiii\]](#). Nem maradt más teendője, mint legyőzni nyílt ellenfelét, az Ázsiai Labdarúgó Liga elnökét, Mohammed Ben Hammamot. „*Ben Hammam most úgy érzi, eljött az ő ideje, és a mestere ellen fordul*” – viccelődik Patrick Mendelewitsch. Ugyanis Warner mellett Ben Hammam volt Blatter másik feltétlen támogatója és nem mellesleg a katar emír kebelbarátja. Érdekes módon éppen ő kezdett hirtelen amellett kardoskodni, hogy a FIFA elnökségét két mandátumra korlátozzák.

Ugyanis a második ciklus után – érvel Ben Hammam – a FIFA első embere „*már mindennel foglalkozik, csak a futballal nem*”[\[xiv\]](#). Ezzel szemben Patrick Mendelewitsch szerint annyi bizonyos, hogy „*Blatter utódját kötni fogja a foci óriási családjának magatartási kódexe: csak a pálya szélén tisztogat majd, de nem hoz radikális változást a rendszerben.*”

* a szerző újságíró

Fordította: Makádi Balázs

[i] *Le Figaro, Párizs, 2009. június 11.*

[ii] *A FIFA pénzügyi jelentése, Zürich, 2009*

[iii] A témában lásd még például Ronan David, Fabien Lebrun és Patrick Vassort, *Footafric, coupe du monde, capitalisme et néocolonialisme* L'Echappée, Montreuil, 2010 című kötetét is.

[iv] Andrew Jennings, *Carton rouge! Les dessous troublants de la FIFA*, Presses de la cité, Paris, 2006.

[v] *Carton Rouge, Op. cit.*

[vi] lásd például: Paul Dietschy, *Histoire du football*, Librairie académique Perrin, Paris, 2010.

[vii] *Le Monde*, 2008. március 13.

[viii] *Op. cit.*

[ix] Jérôme Jessel és Patrick Mendelevitch, *La face cachée du foot business*, Flammarion, Paris, 2007.

[x] *Bakchich hebdo*, Paris, 2010. április 10.

[xi] *A FIFA pénzügyi jelentése, 2009.*

[xii] *Carton rouge, op. cit.*

[xiii] *Francia Hírügynökség, 2010. február 18.*

[xiv] *Carton Rouge, Op. cit.*